

ECONOMÍA INNOVACIÓN ORGANIZACIONES RESPONSABILIDAD SOCIAL INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
GESTIÓN HUMANA MERCADOS FINANZAS TIC GESTIÓN HUMANA MERCADOS NEGOCIOS
ORGANIZACIONES MERCADOS RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN HUMANA

Revista **GeON**

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910 Volumen 01 Número 02 Julio Diciembre 2014

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
*La Universidad de cara a la sociedad
por la acreditación institucional*

EDITORIAL

Integrar a la academia y la empresa Por Dagoberto Torres Flórez

En los últimos años las organizaciones han buscado la manera de mejorar sus procesos, en una necesidad de presentar bienes y servicios con calidad, para ello es necesario fomentar la divulgación de actividades académicas, de investigación y de experiencias exitosas de las organizaciones, en distintas estrategias de comunicación.

La Revista GEON busca a través de sus publicaciones brindar herramientas para las organizaciones sin importar el sector económico, para que apropien los resultados hacia sus necesidades, pero para ello es necesario crear una cultura hacia la lectoescritura, que incentive la conexión entre la academia y la empresa.

Se escucha de manera continua como la empresa se distancia cada vez más de la academia al pensar que esta no satisface sus necesidades en el contexto laboral, percepciones como que en las universidades no están brindando las herramientas necesarias para desempeñarse en los cargos, que los programas se centran en las teorías y no contextualizan aquellas en los ambientes organizacionales, pero si vamos a las opiniones de las universidades al crear sus currículos argumentan y en ciertos casos con fundamento válido que lo que se presenta ayudara a una formación integral que ayudara al egresado a desempeñarse de manera adecuada en la situación que se le asigne.

Entonces para buscar un acercamiento entre la Empresa y las Universidades, y para conocer las necesidades del entorno laboral, del contexto, de las relaciones de los sectores económicos, se han creado los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE), que son instancias regionales entre universidades, empresas del sector productivo y entidades del Estado, con el fin de generar y promover proyectos de investigación aplicada, enfocados a atender necesidades tecnológicas reales de las empresas de la región¹.

Pero hasta qué punto estos comités logran una participación activa de las empresas, pues sus

integrantes podrían no representar a todo el sector productivo o al menos una parte significativa, y el aprovechamiento de este comité podría estar subutilizado y enfocado a aquellos sectores que saben de su importancia o al menos del conocer que existe. Con esto como buscar mecanismos para que la empresa se interese por la academia, que logre interactuar, demandar actividades en pro de ayudar a la empresa y al crecimiento profesional de estudiantes y egresados a partir de trabajos de aula, proyectos de investigación, pasantías, trabajos de grado que busquen un gana y gana tanto para la empresa como para las personas que se encuentran en una formación.

El egresado llega a las empresas sin experiencia, la cual es necesaria para desempeñar un cargo en muchas de las organizaciones, sin embargo las empresas no propician espacios de aprendizaje que permitan adquirir esa experticia en ciertas labores de contextualización de la teoría con las situaciones reales de las organizaciones.

En algún momento cada uno de los lectores de esta revista, que tenga contacto con alguna organización sin importar si sea micro, pequeña, mediana o grande empresa, pública, privada o de economía solidaria, sea conviertan en canal de comunicación para que las empresas presenten sus necesidades a las universidades de la región, soliciten pasantes, trabajos de aula, investigativos, aprovechen los recursos humanos de los estudiantes y profesores quienes necesitan practicar lo desarrollado en las aulas, **gana la academia** y las organizaciones mejoran y satisfacen sus necesidades, **gana la empresa**.

Dagoberto Torres Flórez
Director Revista GEON

[@dagoto](#)
[@RevistaGEON](#)

¡Animo a escribir!

¹ CUEE (Comité Universidad Empresa Estado) Meta, Quienes Somos, disponible en <http://www.cueemeta.org/institucional/quienes-somos>